

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15090585>

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ГРАМОТНОСТИ И РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ

Бердиева М.А.

Заведующая кафедры русского языка Ташкентского Международного
Университета Кимё, к.п.н., профессор

Салимова Н.Н.

Магистранка 2 курса Ташкентского Международного Университета Кимё

***Аннотация:** В статье рассматривается роль мультимедийных ресурсов в повышении грамотности и развитии речевых умений школьников. Анализируются преимущества использования мультимедиа, такие как визуализация информации, интерактивность и разнообразие форматов, способствующие улучшению навыков чтения, письма и понимания текста. Обосновывается эффективность интеграции мультимедийных ресурсов в образовательный процесс для повышения качества образования, его доступности и увлекательности в условиях цифровизации.*

***Ключевые слова:** мультимедийные ресурсы, грамотность, речевые умения, школьники, визуализация информации, интерактивность, цифровизация образования, чтение, письмо, понимание текста, образовательный процесс.*

Грамотность является неотъемлемой частью современного образования и включает в себя совокупность умений, связанных с чтением, письмом и пониманием текста. В условиях стремительно развивающегося информационного общества развитие грамотности становится актуальной задачей для педагогов, родителей и самих учащихся. Одним из наиболее

эффективных инструментов для повышения этих умений являются мультимедийные ресурсы, которые значительно улучшают навыки грамотности и способствуют всестороннему развитию ученика.

Новиков С.П. дает следующее определение термину «мультимедийные ресурсы». Мультимедийные ресурсы – это совокупность информационных объектов (текст, графика, звук, видео, анимация), объединенных в интерактивной среде и предназначенных для образовательных целей [3]. К мультимедийным ресурсам можно отнести электронные учебники и пособия, образовательные видеоролики, фильмы, аудиокниги, подкасты, интерактивные игры, викторины, мультимедийные презентации, онлайн-платформы.

Одним из главных преимуществ мультимедийных ресурсов является возможность визуализации информации. Мультимедиа позволяет представить абстрактные концепты в более наглядной форме, что особенно важно для младших школьников, которые только начинают осваивать основы письма и чтения. Например, при изучении новых слов через видео или анимации учащиеся могут не только увидеть, как звучат слова, но и понять, как они используются в контексте. Визуальные элементы, такие как картинки, гифки и анимации, делают изучение более захватывающим и интерактивным.

Яркий пример можно привести из практики преподавания языков. Учащиеся могут смотреть короткие видеоролики с диалогами, где они видят действующих персонажей, что помогает им лучше понимать эмоциональные нюансы языка, интонацию и произношение. Это создает прочную связку между словом и его значением, делая их более запоминающимися и понятными.

Мультимедийные ресурсы также предлагают высокий уровень интерактивности, что делает обучение более активным и увлекательным. Интерактивные приложения и игры позволяют учащимся активно участвовать в учебном процессе, а не быть просто пассивными слушателями. Например, учащиеся могут проходить различные тесты или выполнять задания в онлайн формате, получая быструю обратную связь. Этот момент критически важен, так

как он способствует снижению тревожности и повышает мотивацию к обучению. Успех в интерактивной игре часто дает ученикам чувство удовлетворения и желание продолжать обучение. Интерактивные элементы способствуют развитию самостоятельности. Учащиеся могут работать в своем собственном темпе, выбирая интересующие их темы и подходящие задания, что позволяет каждому ребенку адаптировать процесс обучения под свои нужды и предпочтения.

Каждый ученик уникален и воспринимает информацию по-разному. Бент. Б. Андерсен считает, что разнообразие форматов мультимедийных ресурсов может удовлетворить различные стили восприятия информации [1]. Некоторые учащиеся лучше учатся через аудио, другие – через визуальные элементы, а кто-то – через практическое применение. Мультимедиа предлагает широкий спектр форматов: от аудиокниг и подкастов до видеороликов и интерактивных приложений, что позволяет каждому ученику находить наиболее подходящий для себя способ усвоения материала, что, свою очередь, приведет к более эффективным результатам для каждого ученика.

Таким образом, можно констатировать, что мультимедийные ресурсы играют ключевую роль в повышении грамотности учащихся. Благодаря визуализации информации, интерактивности и разнообразию форматов, современные инструменты способны значительно улучшать навыки чтения, письма и понимания текста. Интеграция этих ресурсов в учебный процесс не только повышает качество образования, но и делает его более доступным и увлекательным, что необходимо для подготовки учащихся к вызовам будущего. В условиях цифровизации важно использовать все доступные возможности для создания эффективной информационно-образовательной среды, способствующей всестороннему развитию детей.

Литература

1. Андресен, Бент. Б. Мультимедиа в образовании: специализированный учеб. курс: [пер. с англ] / Бент. Б. Андерсен, Катя Ван Ден Бринк. - 2 - е изд.; испр. и доп. - М.: Дрофа, 2023. - 221 с.
2. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании: [учебное пособие для высших педагогических учебных заведений] / И. Г. Захарова. - М.: Академия, 2021. - 188 с.
3. Новиков, С. П. Применение новых информационных технологий в образовательном процессе / С. П. Новиков // Педагогика. - 2024. - № 9. - С. 32 - 38.
4. Смолянинова, О. Мультимедиа для ученика и учителя / О. Смолянинова // Информатика и образование. - 2023. - № 2. - С. 48 - 54.